

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Yuldashev Mirsodiq

ORGANIK AGREGATLARNING TURLARI.AR BOLIT BETON ISHLAB

CHIQRISH VA ULARNING MATERIAL XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

